

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

XX ASRNING IKKINCHI YARMI VA XXI ASRNING BOSHLARIDA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING YOQILG'I SANOATIDAGI HAMKORLIK MASALALARI

XUSNIDA ERGASHEVA

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

E-mail: ergasheva.xusnida@bk.ru

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarining XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlarida yoqilg'i sanoatidagi hamkorlik masalalari tarixini yoritishni maqsad qilib olingan. Mavzuni yoritishda O'zbekiston Milliy Davlat arxivi fondlaridagi arxiv xujjatlaridan, yoqilg'i sanoati sohasi tarixiga oid ilmiy adabiyotlardan foydalanib, yoqilg'i sanoati sohasiga ta'sir ko'rsatgan omillar o'rganilib, mavzuga doir xulosalar qilingan.

Kalit so'zlar: yoqilg'i sanoati sohasidagi hamkorlik, neftni qayta ishlash, neft sanoati, neft qazib olish sur'atlari dinamikasi, neft va tabiiy gazdan maqsadli foydalanish.

Аннотация: Цель статьи - осветить историю сотрудничества стран Центральной Азии в топливной промышленности во второй половине 20-го и начале 21-го веков. При освещении темы были изучены архивные документы из фондов Национального государственного архива Узбекистана, научная литература по истории топливной промышленности, факторы, влияющие на топливную отрасль, и сделаны выводы по данной теме.

Ключевые слова: сотрудничество в области топливной промышленности, нефтепереработка, нефтяная промышленность, динамика темпов добычи нефти, целевое использование нефти и природного газа.

Abstract: The purpose of the article is to highlight the history of cooperation between Central Asian countries in the fuel industry in the second half of the 20th and early 21st centuries. When covering the topic, archival documents from the funds of the National State Archive of Uzbekistan, scientific literature on the history of the fuel industry, factors affecting the fuel industry were studied, and conclusions were drawn on this topic.

Keywords: cooperation in the field of fuel industry, oil refining, oil industry, dynamics of oil production rates, targeted use of oil and natural gas.

KIRISH: Dunyo energetika kon'yunkturasida neft va tabiiy gaz energiyaning asosiy manbalari hisoblanadi va bu ikki resurs jahonning ko'pchilik mamlakatlari uchun yoqilg'i-energetika balansining asosiy komponenti bo'lib qolmoqda. Neft eksport qiluvchi davlatlar tajribasidan shuni ko'rish mumkinki, eksportdan olinayotgan daromad mamlakat neft sanoatini rivojlantirish bilan bir qatorda, mamlakatda yuqori rivojlangan, sanoatlashgan jamiyat yaratish imkonini beradi. Neft sanoatining rivojlanishi mamlakatlar milliy iqtisodiyotini samarali rivojlantirib, agrar tizimning industrial tizimga almashinishiga olib keladi. Neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti – OPEC prognozlarini bo'yicha, 2015-2020 yillarda jahon bo'yicha neft qazib olish hajmi oshib boradi, bundan olinayotgan daromadlar uglevodorod yoqilg'isini olishning alternativ texnologiyalarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Jahon bozorida neftga bo'lgan talabning ortishi natijasida neft sanoatiga e'tibor kuchaydi. Natijada neftni qazib olish, qayta ishlash yangi texnologiyalardan keng foydalanish yo'lga qo'yildi.

Maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarining XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlarida yoqilg'i sanoatidagi hamkorlik masalalari tarixini yoritishni alohida masala qilib o'rganilgan hamda mazkur masala yuzasidan bir qator tarixchi olimlar va soha mutaxassislarining bildirgan fikrlari, tadqiqotlari natijasida yaratilgan risola, monografiyalari orqali mavzuni yoritishni maqsad qilib olingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI: Markaziy Osiyo mamlakatlarining XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlarida yoqilg'i sanoatidagi hamkorlik masalalari tarixini o'rganishda sovet davrida va mustaqillik yillarida nashr qilingan mavzuga oid ilmiy risola va monografiyalar hamda ilmiy maqolalarda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanildi. Shu jumladan sovet davrida nashr qilingan Бедринцев К.Н., Жмуйда Б.Б. (ответственный редактор) Копанев Г.В., Нарзикулов И.К., Павленко В.Ф.-редакционная коллегия: Академия наук СССР Госплан СССР совет по изучению производительных сил. "Среднеазиатский экономический район", "Госплан СССР совет по изучению производительных сил.Среднеазиатский экономический район", Mins I.E. "O'zbekiston yoqilg'i sanoati", Mahmudov M. Farg'ona vodiysining neft va gaz sanoatining rivojlanishi", Gaziyeu X.G., Batigin A.G. O'zbekiston yoqilg'i sanoatining rivojlanishi", Eshmuhamedov A. "Yer osti hazinalari xalq xizmatida" nomli monografiyalari va mustaqillik yillarida nashr qilingan A.K.Rahimov "O'zbekiston neft-gaz konchilari qissasi" nomli risolasida, Xaydarov I. "O'zbekiston sanoatining sovet ittifoqi yagona xalq xo'jaligi kompleksidagi o'rni. (1945-1991 yillar)" nomli monografiyasi, O'zbekiston milliy arxivi fondlarida keltirilgan ma'lumotlardan foydalanildi.

TADQIQOTNING METODOLOGIYASI: Ushbu maqolada Maqolada Markaziy Osiyo mamlakatlarining XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asrning boshlarida yoqilg'i sanoatidagi hamkorlik masalalari tarixini o'rganishda qiyosiy, tahliliy usullardan foydalanib, mavzuni bir nechta omillar asosida yoritib berildi. Mazkur masalani o'rganishda mavzuga oid bo'lgan risola, monografiya, ilmiy tadqiqot ishlaridan foydalanilgan holda xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Markaziy Osiyoning yoqilg'i sanoati gaz, neft qazib olish, neftni qayta ishlash va ko'mir sanoati bilan ifodalanadi. Markaziy Osiyoda yoqilg'i sanoatining ushbu tarmoqlari orasida asosiy o'rinni gaz sanoati egallaydi, bu ko'p jihatdan mintaqaning yoqilg'i iqtisodiyotining rivojlanish sur'atlari va joylashuvini belgilaydi. 1970 yillarning boshlaridayoq Markaziy Osiyo xalq xo'jaligiga tabiiy gazning keng joriy etilishi sezilarli ishlab chiqarish va ijtimoiy samaraga olib keldi.

Sovet davrida XX asrning ikkinchi yarmida ittifoq potensial tabiiy gaz resurslarining 1/7 qismidan ko'prog'i O'rta Osiyo qa'rida to'planganligi, neft sezilarli darajada kamroq va ko'mirning atigi 1 foizi mintaq bo'ylab notekis taqsimlanganligi aniqlangan va undan samarali foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Neft va tabiiy gazning eng boy potensial resurslari Turkmaniston SSR va undan past bo'lgan O'zbekiston SSR, Qirg'iziston va Tojikiston SSR hisoblanadi. Mintaqaning umumiy tasdiqlangan neft zaxiralarining 4/5 qismi Markaziy Osiyoning asosiy neft iste'molchilaridan ancha uzoqda joylashgan G'arbiy Turkmaniston hududida joylashgan. Tabiiy gazning tasdiqlangan zahiralari mintaqada qulayroq joylashgan va asosan G'arbiy O'zbekiston va Sharqiy Turkmanistonda to'plangan.

Markaziy Osiyo tabiiy gazining deyarli 8/10 qismi O'zbekiston SSRda, 1/5 qismi Turkmaniston SSRda va atigi 2 foizi Qirg'iziston va Tojikiston SSRda ishlab chiqariladi. Markaziy Osiyo neftining 9/10 qismi Turkmaniston g'arbida, 1/10 qismi O'zbekistonda va atigi 3% Qirg'iziston va Tojikistonda ishlab chiqariladi. Mintaqada qazib olinadigan ko'mirning 2/1 qismi O'zbekiston SSR, 2/5 dan ortig'i Qirg'iziston SSR va 1/10 dan kam Tojikiston SSR, 2/5 dan ortig'i Qirg'iziston SSR va 1/10 dan kam qismi Tojikiston SSR. Mintaqaviy neftni qayta ishlashning katta qismi Turkmaniston SSR va O'zbekiston SSRda amalga oshiriladi. [1.]

Sovet ittifoqi davrida olib borilgan 1950-1960-yillardagi ilmiy-tadqiqot va geologik kashfiyotlar Markaziy Osiyoning energiya resurslari haqidagi g'oyalarni tubdan o'zgartirdi va bu mintaqani yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini hamda umumiy o'zgarishini belgilab beradi. Energiya resurslarining eng tejamli turlari - gaz, neft, gidroenergetika bo'yicha Markaziy Osiyo SSSRning eng boy va istiqbolli mintaqalaridan biri hisoblandi. Markaziy Osiyo gidroenergetika resurslari bo'yicha SSSRda Sharqiy Sibir va Uzoq Sharqdan keyin uchinchi, tabiiy gaz zahiralari bo'yicha va A+B+C1 toifali sanoat zahiralari bo'yicha uchinchi, G'arbiy Sibirdan keyin ikkinchi, neft zahiralari bo'yicha esa SSSRda to'rtinchi o'rinni egalladi[2]. Bundan ko'rinib turibdiki, Markaziy Osiyo neft sanoati sovet davlatida yetakchi o'ringa ega hisoblanadi. Shuning uchun mintaqada doimiy ravishda geologik tadqiqot ishlari olib borildi. Aniqlangan neft va gaz konlaridan qazib olingan mahsulotlar xalq xo'jaligini rivojlantirish uchun sarf qilindi.

Bu to'g'risida I.Ye.Mins shunday yozadi, "Respublikada yoqilg'i sanoatining yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi Sovet Ittifoqining boshqa respublikalari bilan bo'ladigan iqtisodiy aloqalarni tubdan yaxshilashga imkon berdi. Natijada 1965-yilga kelib Kuznetsk, Karag'anda va Nazarovsk havzalaridan tashib keltirilgan ko'mirning miqdori 1960-yildagiga qaraganda uch barobar kamaydi. Shu tariqa o'tgan vaqt davomida respublikalararo yoqilg'i almashinuvi yaxshilanib, O'zbekiston yoqilg'i tashib keltiriladigan respublikadan, SSSRning eng muhim yoqilg'i bazasiga aylandi[3.]. 1960-yillarga kelib Farg'ona vodiysida yangi gaz konlarini ochilishi, magistral va tarmoqli gaz quvurlarining yotqizilishi gaz sanoatini rivojlantirishda ham juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Masalan, 31 kilometr uzunlikdagi "Shimoliy So'x"-Qo'qon", 22 kilometr uzunlikdagi "Shimoliy So'x"-Rishton", 69 kilometr uzunlikdagi "Shimoliy So'x"-Farg'ona" gaz quvurlari yotqizildi. Bundan tashqari, gazni ko'plab iste'mol qiluvchi bir qator yirik korxonalaridan GRES, sement, oxak, g'isht, shifer, kimyo va boshqa zavodlar joylashgan Quvasoyga ham gaz quvuri yotqizilib gaz olib borildi. 1967-yilga kelib yiliga 186-190 million metr kub gaz yetkazib beradigan 89 kilometr uzunlikdagi "Shimoliy So'x"-Farg'ona gaz quvuridan foydalanish yo'lga qo'yildi. 1967-yilda yangi "Maylisuv-Jalolobod-O'sh" gaz quvuri qurildi va u 300-330 million metr kub gaz o'tkazish quvvatiga ega hisoblanadi[4]. Bundan ko'rinib turibdiki, Farg'ona vodiysidagi qazib olingan gaz qo'shni Qirg'iziston davlatiga ham o'tkazilgan. Neft va gazlardan sanoatda foydalanish mehnat unumdorligini oshishiga, sanoatning yuksalishiga, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning hajmini ortib borishiga sabab bo'ldi. 1963-yilda mehnat unumdorligi 1960-yilga nisbatan 29,5 va 1964-yilda 16,9 foizga oshdi[5]. 1964-yilda biroz pastlagan bo'lsada, lekin 1960-yilga nisbatan yuqori bo'lgan. Farg'ona vodiysida asosan qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan sanoat korxonalar mavjud bo'lib respublikaga mahsulot yetkazib bergan.

1970-yillarga kelib, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston SSRda yangi neft konlarining ochilishi O'rta Osiyo iqtisodiy rayonida neft ishlab chiqarishni 16,8 million tonnaga yetkazish imkonini berdi. Bu esa umumittifoqda ishlab chiqarilgan neft hajmining 4,5 foizini tashkil qildi [6].

**SSSRning asosiy rayonlarida neft chiqarishning o'sishi (million tonna hisobida)
jadval [6.160-6.]**

Mamlakat rayonlari	1940	1950	1960	1970
RSFSR	7,0	18,2	118,8	284, 2
Ozorbayjon SSR	22,2	14,8	17,8	131
Ukraina SSR	0,35	0,29	2,1	13,9

Qozog'iston SSR	0,69	1	1,6	1,8
O'rta Osiyo	0,76	3,4	7,3	16,8
Shu jumladan:				
Turkmaniston SSR	0,58	2,0	5,28	14,5
O'zbekiston SSR	0,12	1,3	1,6	1,8
Qirg'iziston SSR	0,24	0,47	0,46	0,3
Tojikiston SSR	0,3	0,2	0,17	0,3
SSSR bo'yicha jami	31,1	37,8	147,8	352,
				6

Yuqoridagi jadvalda ifoda etilgan raqamlardan ko'rinib turibdiki, O'rta Osiyo respublikalari orasida Turkmanistonda neft ishlab chiqarish hajmi ancha yuqori bo'lgan. 1970-yilda bu respublikada ishlab chiqarilgan neft iqtisodiy hududdagi jami neft miqdorining 86,6 foizini tashkil etgan. Bundan tashqari, Turkmanistonda neft ishlab chiqarish yildan-yilga ko'payib bordi[7]. Shuningdek, 1960-yildan boshlab Vannovskiy (hozirgi Oltiariq) va Farg'ona nefti qayta ishlash zavodlarida Turkmaniston SSR nefti qayta ishlana boshlandi. 1960-1961-yillarda Turkmanistondan keltirilgan neftning qayta ishlangan miqdori nisbatan kam bo'lgan. 1960-yilda respublikada qayta ishlangan umumiy neft hajmining 1,6 va 4,2 foiziga to'g'ri keladi. 1962-yildan Turkmanistondan keltirilgan neftning miqdori keskin ravishda o'sib bordi. Bu ko'rsatkich 1962-yilda 25,7 foizga, 1963 va 1964-yillarda esa 36,6 hamda 43,5 foizgacha ortib bordi. Shu bilan birga 1960-yildan 1964-yilgacha bo'lgan davrda Turkmaniston neftining 70 foizidan ortig'ini Vannovskiy (hozirgi Oltiariq) neftni qayta ishlash zavodida qayta ishlandi. 1964-yildan boshlab Vannovskiy (hozirgi Oltiariq) neftni qayta ishlash zavodida Buxoro nefti ham qayta ishlandi. Bu esa zavodda qayta ishlanadigan neft umumiy hajmini 3,5 foizini tashkil qilgan bo'lsa, 1965-yilda uning ulushi 14 foizga yetgan. 1966-yildan boshlab bu zavodga Farg'ona moylarini yetkazib berishni to'xtatilib, uni faqat Turkman va Buxoro yog'lariga asoslash rejalashtirildi[5. 153-154-betlar].

1962-1970-yillarda O'zbekiston SSR zavodlarida Turkmaniston neftini qayta ishlash hajmi (neftni qayta ishlashning umumiy hajmiga nisbatan foiz hisobida ko'rsatilgan)[5.154-6.]

Yuqoridagi diagrammada aks etgan raqamlarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, 1960-1970 yillar davomida Turkmanistondan qazib olingan neftni O'zbekistondagi Vannovskiy (hozirgi Oltiariq) va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlarida qayta ishlanishi yildan yilga ortib borganligini kuzatish mumkin.

KPSS MQ "SSSRning 1981-1985-yillar va 1990-yilgacha bo'lgan davrda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining asosiy yo'nalishlari" loyihasida 1985-yilda 620-645 million tonna hajmdagi neft qazib olishni (gaz kondensati bilan) ta'minlashni nazarda tutildi. Bu rejani amalga oshirishda neft qatlamlariga ta'sir qilishning yangi usullarini qo'llashni kengaytirish va shu sababli yer osti boyliklaridan neft qazib olishni ko'paytirish, tabiiy gazni ilg'or usullar orqali qazib olishga erishishni nazarda tutdi. Tabiiy gaz va neft qazib olishda unga sarf bo'ladigan mehnat harajatlarini 15-18 foizga kamaytirish masalalarini rejalashtirildi[8]. Bundan ko'rinib turibdiki, neft va gaz qazib olishda ham davlat reja qo'mitasining yillik rejalari belgilangan. Bu sohada ham sanoatning boshqa sohalari singari yillik rejani ortig'i bilan bajarishga bo'lgan urinishlar oqibatida salbiy holatlar ham yuzaga kelgan. Buning oqibatida 1990-yillarga kelib neft qazib olish sur'atlari pastlab borgan. Masalan, "1990-yilda O'zbekiston konlaridan 40,8 milliard kubmetr tabiiy gaz va 2 million 750 ming tonna neft qazib olindi. Lekin shunga qaramasdan qazib olingan neft va gaz miqdori respublikaning yoqilg'i energetikasiga bo'lgan ehtiyojini qondira olmaganligi bois har yili yetishtirilgan paxta hamda oltin evaziga Rossiya yoki Qozog'istondan 6-7 million tonna neft va ma'lum bir miqdorda neft mahsulotlari keltirildi"[9]. Keltirilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, neft va gaz qazib olish hajmi O'zbekistonda 1970-yillardan keyin sezilarli darajada kamayib bordi.

Shuningdek, mustaqillik yillarida ham Markaziy Osiyo mamlakatlarida yoqilg'i yetkazib berish bo'yicha hamkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, "1996 yilda nashr etilgan "Ozarbayjon nefti Turkiyada" mavzusida Turkiyada chiqadigan "Milliyot" gazetasida, Turkiya milliy xavfsizlik kengashi Ozarbayjon neftini Bosfor va Dardanelli bo'g'ozini orqali tashish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturni tasdiqladi. Shu maqsadda mavjud kuzatuv nuqtalarini zamonaviy texnika bilan jihozlash, yangi kuzatuv nuqtalarini barpo etish va ularni malakali kadrlar bilan ta'minlash ishlari amalga oshiriladigan bo'ldi. Milliy havfsizlik kengashining ushbu dasturi mamlakatning tegishli mahkamalariga jo'natildi"- degan mazmundagi maqola nashr etildi[10].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Markaziy Osiyo mamlakatlarining yoqilg'i energetika bo'yicha hamkorlik ishlari nafaqat sovet davrida balki mustaqillik yillarida amalga oshirib kelishmoqda. Bu hamkorlik masalalari turkiy davlatlar xalq xo'jaligining rivojlanishiga sabab bo'lmoqda.

REFERENCES:

1. Бедринцев К.Н., Жмуйда Б.Б. (ответственный редактор) Копанев Г.В., Нарзикулов И.К., Павленко В.Ф.-редакционная коллегия: Академия наук СССР Госплан СССР совет по изучению производительных сил. Среднеазиатский экономический район. Издательство "Наука" Москва 1972г. С.52.
2. Госплан СССР совет по изучению производительных сил.Среднеазиатский экономический район. – Москва: Издательство Наука, 1972. – С.9.
3. Минц И.Е. Ўзбекистон ёқилғи саноати. – Тошкент: Фан, 1969. – 42 б.
4. Махмудов М. Фарғона водийсининг нефть ва газ саноатининг ривожланиши. – Тошкент: Ўзбекистон "Билим" жамияти, 1975. –18 б.
5. Газиёв Х.Г., Батигин А.Г. Ўзбекистон ёқилғи саноатининг ривожланиши. – Тошкент: Фан, 1966. –151, 153,154- бетлар.

6. Хайдаров И. Ўзбекистон саноатининг совет иттифоқи ягона халқ хўжалиги комплексидаги ўрни. (1945-1991 йиллар). – Тошкент. 2019. – 159, 160 б.
7. Эшмухамедов А. Ер ости ҳазиналари халқ хизматида. – Тошкент.: Фан, 1973. - Б. 12.
8. ЎзМА, Р-2762-фонд, 1-рўйхат, 1686-йиғмажилд, 2-варақ.
9. Раҳимов А.К. Ўзбекистон нефт-газ кончилар қиссаси. –Тошкент: Фан ва технология, 2004. – 4 б.
10. Озарбайжон нефти Туркияда.// Халқ сўзи.1996 йил 2-март.